

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Beknazarov Jaloliddin Olimjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MIGRATSIYANI TARTIBGA SOLISH BO'YICHA XORIJ MAMLAKATLARI TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN